
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3741676>
УДК 75.011.2

Зубарева Н.П., Ефимова И.А.

Зубарева Наталья Павловна, доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, E-mail: nz1402@mail.ru.

Ефимова Инна Андреевна, ассистент кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, E-mail: inna_yefimova_80@mail.ru.

Корейская живопись как выражение эстетического мировоззрения

Аннотация. Живопись представляется одной из наиболее важных новых культурных форм с точки зрения отражения объективного и субъективного мира. В формировании специфики живописи той или иной страны играют значительную роль социокультурные, этнические и конкретно-исторические факторы. Процесс создания любого произведения испытывает на себе их многоплановое и разнонаправленное воздействие. Актуальность данной работы обусловлена тем, что именно живопись ярко отражает становление национальной идентичности корейского народа, и состоит в анализе эстетической составляющей в произведениях корейских художников начиная с периода Средневековья и вплоть до конца 18 века. Рассматриваются различные стили и жанры корейской живописи разных периодов, выявляются особенности и способы отражения эстетического мировоззрения корейцев на протяжении нескольких веков.

Ключевые слова: живопись, Корея, национальная идентичность, эстетическое мировоззрение, изобразительное искусство, мунинхва.

Zubareva N.P., Efimova I.A.

Zubareva Natalia Pavlovna, associate Professor of the Department of foreign languages for Humanities, Rostov State University of Economics (RINH), 344002, Russia, Rostov-on-don, B. Sadovaya street, 69, E-mail: nz1402@mail.ru.

Efimova Inna Andreevna, assistant teacher at the Department of foreign languages for Humanities, Rostov state University of Economics (RINH), 344002, Russia, Rostov-on-don, B. Sadovaya street, 69, E-mail: inna_yefimova_80@mail.ru.

Korean painting as an expression of aesthetic worldview

Abstract. Painting is one of the most important new cultural forms in terms of reflecting the objective and subjective world. Socio-cultural, ethnic and specific historical factors play a significant role in shaping the specifics of painting in a particular country. The process of creating any work experiences their multi-

dimensional and multi-directional impact. The relevance of this work is due to the fact that painting clearly reflects the formation of the national identity of the Korean people, and consists in the analysis of the aesthetic component in the works of Korean artists since the middle Ages and up to the end of the 18th century. Various styles and genres of Korean painting of different periods are considered, and the features and ways of reflecting the aesthetic worldview of Koreans for several centuries are revealed.

Key words: painting, Korea, national identity, aesthetic worldview, fine art, muninhwa.

Живопись как художественный феномен, обладающая собственными характеристиками, отражает и общность высшего порядка – породившую её духовную культуру общества. Исследователи выделяют три тесно связанных между собой способа социального детерминизма [5, с. 18]: 1) воздействие со стороны общества в целом, его традиционной культурной основы, то есть «сверху»; 2) влияние интересов и потребностей аудитории, то есть «снизу»; 3) тенденции, исходящие из особенностей сущности и процесса саморазвития самого изобразительного искусства.

Живопись оказывает большое влияние на формирование мировоззрения и выработку морально-этических ценностей граждан страны. Живописные произведения дают представление о национальной идентичности народа, рассказывают о его историческом прошлом и о тенденциях развития современного общества. В этом выражается функция временного, темпорального отражения этнокультурной составляющей [12, с. 291-322].

Н. Мироненко и В. Колосов высказывают мнение о том, что членов одной этнокультурной общности «объединяют неизменные с незапамятных времен значимые характеристики - язык, религия, территория, культура, обычаи, образ жизни, менталитет, исторические корни» [7, с. 34]. Это определение позволяет выделить два основных направления формирования национальной идентичности – гражданское, основанное на консолидации политических интересов, и этническое, создаваемое на общности этноса, языка, религии и культуры.

Живопись отражает специфику формирования национальной идентичности, репрезентирует художественно переосмысленную модель общества с учётом всех сложных процессов, протекающих внутри него. В ней средствами искусства воспроизводятся основные жизненные этнокультурные сценарии, структуры общества и его отношение к миру.

В вопросе о соотношении традиций и глобальности в изобразительном искусстве необходимо учитывать, что живопись — это не только художественно-эстетическое произведение; так или иначе, оно играет значительную идеологическую роль. Живопись становится своеобразным «зеркалом общества». Если предлагаемая зрителю картина мира создана в его собственной стране, воссоздаёт её реалии, то есть национальна по своему характеру, то живопись может выступать средством трансляции от поколения к поколению социального опыта данного общества, средством познания народом своей истории и культурной самобытности.

Ярким примером выражения эстетического мировоззрения корейцев в изобразительном искусстве является средневековая корейская живопись «учёных-литераторов» (кор. мунихва), которая сложилась под воздействием традиций китайской «живописи интеллектуалов» (кит. вэньжэньхуа). Этот жанр изобразительного искусства развился в яркое и самобытное художественное направление, которое до сих пор занимает важное место в искусстве Кореи [3, с. 164]. Традиционно считается, что у истоков жанра стоял китайский живописец 8 в. Ван Вэй, достигший в своём творчестве идеальной гармонии поэтической и живописной форм. Философ и художник 11 века Су

Ши разработал базовые художественно-эстетические и этико-философские принципы жанра, в число которых входили «свобода творческого самовыражения, стремление к отражению сущности объекта, гармоничное сочетание в искусстве поэзии, морали, живописи и каллиграфии» [9, с. 17]. Корейская живопись «учёных-литераторов» окончательно оформилась как жанр в 15 в. и пережила период расцвета в середине 19 в. Она характеризуется такими специфическими особенностями, как духовная содержательность и глубина идеи.

Эстетическое мировоззрение корейцев в сфере живописи выражается также посредством принципа «сисохва», сущность которого состоит в соединении поэзии, каллиграфии и живописи в единое целое. Этот принцип не только даёт возможность отразить многогранность таланта художника, а также расширить и углубить содержательную сторону живописи. Он также позволяет в полной мере выразить эстетический мир автора, особенности его художественного мировоззрения посредством отображения различных сторон изображаемого объекта, различных ассоциаций и оттенков его сущности. Данный принцип стал той базой, которая предопределила основную линию дальнейшей эволюции «живописи интеллектуалов» в Китае и во многом повлияла на формирование аналогичных направлений в Южной Корее и Японии.

Для отражения эстетической составляющей живописи корейские художники применяли такие технические приёмы, как активное использование живых, энергичных штрихов наряду с влажным тушевым размытием. Такой способ нанесения краски помогал художнику более полно и многогранно раскрыть своё видение духовной стороны окружающего мира. Особенно ярко эти особенности раскрылись в пейзажной живописи позднего Средневековья, именно этот жанр «позволил корейским художникам передавать наиболее тонкие оттенки эмоций и переживаний через привычный мир природных форм» [1, с. 213].

В классической корейской живописи можно выделить два основных течения, разделение которых обусловлено различиями в подходе к отражению эстетической составляющей живописных произведений. Южная школа основывалась на философии стремления к внезапному озарению истиной и вдохновением. Соответственно, в основе творчества мастеров этого направления лежит спонтанное создание художественного образа, строившегося не на внешнем сходстве с изображаемым объектом, а на выражении его внутренней сущности, отображения её сквозь призму души художника. Для Южной школы характерна монохромная или тонированная живопись, отличающаяся тонкостью тональных переходов, мягкостью и некоторой недосказанностью. Представители Северного течения исходили из принципа постепенного постижения красоты, стремились максимально точно передать внешнюю форму объектов окружающего мира посредством длительной и упорной работы над графичностью, тщательной проработки деталей, декоративностью и красочностью. В живописи Южной школы преимущественно применялись такие методы выражения экспрессивности, как тушевое размытие и стилизованная штриховка в технике «дянь». Также использовалась и техника нанесения мазков под названием «цунь» (в основном используемая при изображении гор), более характерная для Северной школы, однако в живописи Южного направления штрихи «цунь» выглядели более ярко и экспрессивно. Кроме того, для южных мастеров свойственна работа концентрированной, мокрой тушью, которая наносилась свободными брызгами [8, с. 195].

В качестве одних из самых ярких примеров отражения эстетического мировоззрения корейцев в живописи можно упомянуть три пейзажа авторства Со Мунбо, Чо Сукчана и Ли Чансона (все работы относятся к 14 веку). Все три картины выполнены в мягкой тушевой технике, отражающей не только красоту природы, но и мягкость и гармонию, воз-

никающие в сердце художника при созерцании этих картин природы и отображении их художественными средствами. Ещё более воздушным и одухотворённым выглядит «Пейзаж в стиле Ми», выполненный в технике тушевого размыва в первой половине 16 в. Эта специфическая техника нанесения туши помогает автору создать на полотне особую атмосферу дождливого туманного дня и передать зрителю соответствующее настроение. Заслуживает отдельного упоминания и «Пейзаж-подражание Хуан Гунвану» корейского художника И (Ли) Ёньюна (16 - 17 вв.). В его творчестве отчётливо прослеживаются особые штрихи «пимацунь», использованные для передачи структуры гор, и характерная точечная манера нанесения мазков «дьянь».

Одним из тех мастеров, которым удалось наиболее выразительно передать в своём творчестве гармоничное сочетание живописи, поэзии и каллиграфии, является корейская поэтесса и художница 16 века Син Саимдан. Она оформляла свои пейзажи каллиграфическими надписями из китайской поэзии, тем самым стремясь «передать в рисунке настроение поэтических строк» [10, с. 200].

Ещё одним художником, в полной мере отразившим на своих картинах особенности эстетического мировоззрения корейцев, был представитель одного из самых знатных родов Кореи по имени Инпён, живший в 17 веке. Наиболее знаменит его расписанный картинами природы веер, хранящийся в коллекции Национального Музея Сеульского Университета. Этот пейзаж, передавая умиротворение человеческой души посредством изображения природы в состоянии покоя и тишины, отчётливо выражает эстетические ценности живописи корейских художников, которые сохранили свою актуальность на протяжении веков существования и развития корейского изобразительного искусства.

Именно пейзажная живопись корейских художников заложила основу традиционной корейской живописи и способствовала возрастанию выразительно-

сти и эстетической наполненности в изобразительном искусстве корейских мастеров. Несмотря на то, что отдельные стилистические элементы, направленные в первую очередь на отражение эстетической составляющей картины, появились ещё в период раннего средневековья, тем не менее своего расцвета корейская живопись как выражение эстетического мировоззрения корейской нации достигла только в начале 18 века. Полное утверждение эстетики корейской живописи именно в этот период связывают с закреплением в корейском искусстве основной его особенности – стремления к традиционализму и консерватизму [11, с. 71].

Несмотря на эти характеристики, определённое влияние на развитие корейской живописи оказали распространившиеся по территории Корейского полуострова в 18-19 вв. китайские трактаты по теории живописи, включавшие также гравюры и репродукции работ китайских мастеров [13, с. 180–181]. Эти трактаты ещё более укрепили корейских живописцев в стремлении к отражению своего внутреннего мира, душевого состояния и эмоциональных переживаний посредством использования специфического стиля тушевой живописи, в основном пейзажной и декоративной. Наиболее ярко данная тенденция отразилась в произведениях стиля Э-Хван (корейское произношение - Ни-Хуан), который и составил основу корейской эстетической живописи в указанный период.

Перенимая некоторые стилистические особенности и художественные идеи китайской живописи, корейские живописцы, тем не менее, творчески трансформировали исходные образцы, развивали индивидуальные техники и разрабатывали собственные художественные приёмы. Так, живописец 16 в. И Чон, заимствовав общую тенденцию живописного отражения эстетического мировосприятия в китайской живописи минского периода, в то же время выработал специфическую технику тушевого письма в стиле «намчонхва», характеризующуюся свободными ударами широкой кисти. Та-

кая манера изображения объектов реального мира позволяет выразить на рисунке «экспрессивность выражения живописцем своих переживаний, достигающую наивысшей степени» [6, с. 130].

Если проследить динамику развития корейской живописи как элемента отражения эстетического мировоззрения корейцев, становится видно, что живопись более позднего периода отличается более энергичным характером нанесения штрихов. Эта тенденция также проявляется в характерном композиционном построении, насыщенной тональной гамме и смелых размывах туши, отражающих большую свободу и смелость в проявлении личности мастера. Художникам 18 века особенно успешно удалось интерпретировать китайский художественный стиль и создать уникальные пейзажные композиции, смело и талантливо адаптируя иностранные живописные приёмы. С одной стороны, корейскими художниками осваивался набор стилистических и композиционных приёмов и художественных техник монохромной тушевой живописи, а с другой стороны, ими достигалась эстетическая сторона живописи, особенности поэтического отражения действительности [4, с. 68]. Китайские художники той же эпохи в большинстве

своём придерживались «принципиально-го дилетантизма» [13, с. 187], считая, что скрытую сущность явлений окружающего мира возможно отразить только благодаря высокой духовной культуре и божественному вдохновению, а не долгой профессиональной работе. В Корее же эстетическое начало стало тем элементом, который сблизил художников-любителей и профессиональных живописцев [2, с. 159], размыв между ними границы и предопределил общность художественных приёмов.

Таким образом, эстетическая составляющая на протяжении веков доминировала в изобразительном искусстве Кореи и предопределяла единую линию развития как сюжетов, так и технических параметров живописи, несмотря на наличие различных художественных школ. Несмотря на значительное влияние художественных традиций творчества китайских мастеров, корейская живопись, заимствуя стилевые составляющие, тем не менее сохраняла функцию выражения национального эстетического мировоззрения корейцев, благодаря чему смогла воплотиться в яркое самобытное художественное явление, оставившее заметный след в изобразительном искусстве Восточной Азии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградова Н.А. Китай. Корея. Япония: образ мира в искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
2. Глухарёва О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в. М: Искусство, 1982.
3. Гутарева Ю.А. Корейская пейзажная живопись «учёных-литераторов» (мунинхва) // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 2(27). С. 164-168.
4. Елисеева И.А. Искусство и культура Кореи: Путеводитель по постоянной экспозиции. М.: Государственный музей Востока, 2010.
5. Жабский М.И. Глобализм и функции кино в обществе // Кино: реалии и вызовы глобализации. М.: Изд-во Научно-исследовательского института киноискусства, 2002. С. 13-65.
6. Ко Ёнхиэ. Пейзажный жанр сансухва («горы-воды») в эпоху Чосон. Сеул, 2007.
7. Колосов В., Мироненко Н. Геополитика и политическая география. М.: Аспект Пресс, 2002.
8. Осенмук В.В. Китайская живопись тушью. Психологические механизмы творческого процесса при создании художественного произведения // Искусство Востока. Выпуск 3. Сравнительное изучение традиций / Отв. ред. Т.Е. Морозова. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 194–212.

9. Соколов-Ремизов С.Н. Живопись и каллиграфия Китая и Японии на стыке тысячелетий в аспекте футурологических предположений. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
10. 5000 лет корейского искусства. «Ветер в соснах...» / Вступ. статья Ан Хвичжун. СПб.: Издательство государственного Эрмитажа, 2010.
11. Ahn Hwi-joon. A scholar`s art: The Chinese Southern school // Korean cultural heritage. Fine Arts. Volume 1. Edited by Son Chu-Whan. Seoul: Samsung Moonhwa Painting, 1994. Pp. 62–71.
12. Bhabha, H.K. Dissemination: time, narrative and the margins of the modern nation // Nation and Narration / H.K. Bhabha (ed.). London: Routledge, 1990.
13. Yi Song-me. Southern school literati painting of the late Choson Period // The fragrance of ink. Korean literati paintings of the Choson Dynasty (1392–1910) from Korea University Museum. 1996. Pp. 117–191.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vinogradova N.A. Kitaj. Koreja. Japonija: obraz mira v iskusstve. M.: Progress-Tradicija, 2010.
2. Gluharjova O.N. Iskusstvo Korei s drevnejshih vremen do konca XIX v. M: Iskusstvo, 1982.
3. Gutareva Ju.A. Korejskaja pejzazhnaja zhivopis' «uchjonyh-literatorov» (muninhva) // Obshhestvo. Sreda. Razvitie. 2013. № 2(27). S. 164-168.
4. Eliseeva I.A. Iskusstvo i kul'tura Korei: Putevoditel' po postojannoju jekspozicii. M.: Gosudarstvennyj muzej Vostoka, 2010.
5. Zhabskij M.I. Globalizm i funkcii kino v obshhestve // Kino: realii i vyzovy globalizacii. M.: Izdvo Nauchno-issledovatel'skogo instituta kinoiskusstva, 2002. S. 13-65.
6. Ko Jonhije. Pejzazhnyj zhanr sansuhva («gory-vody») v jepohu Choson. Seul, 2007.
7. Kolosov V., Mironenko N. Geopolitika i politicheskaja geografija. M.: Aspekt Press, 2002.
8. Osenmuk V.V. Kitajskaja zhivopis' tush'ju. Psihologicheskie mehanizmy tvorcheskogo processa pri sozdanii hudozhestvennogo proizvedenija // Iskusstvo Vostoka. Vypusk 3. Sravnitel'noe izuchenie tradicij / Otv. red. T.E. Morozova. M.: Izdatel'stvo LKI, 2008. S. 194–212.
9. Sokolov-Remizov S.N. Zhivopis' i kalligrafija Kitaja i Japonii na styke tysjacheletij v aspekte futurologicheskikh predpolozhenij. M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2009.
10. 5000 let korejskogo iskusstva. «Veter v sosnah...» / Vstup. stat'ja An Hvichzhun. SPb.: Izdatel'stvo gosudarstvennogo Jermitazha, 2010.
11. Ahn Hwi-joon. A scholar`s art: The Chinese Southern school // Korean cultural heritage. Fine Arts. Volume 1. Edited by Son Chu-Whan. Seoul: Samsung Moonhwa Painting, 1994. Pp. 62–71.
12. Bhabha, H.K. Dissemination: time, narrative and the margins of the modern nation // Nation and Narration / H.K. Bhabha (ed.). London: Routledge, 1990.
13. Yi Song-me. Southern school literati painting of the late Choson Period // The fragrance of ink. Korean literati paintings of the Choson Dynasty (1392–1910) from Korea University Museum. 1996. Pp. 117–191.

Поступила в редакцию 27.03.2020.

Принята к публикации 30.03.2020.

Для цитирования:

Зубарева Н.П., Ефимова И.А. Корейская живопись как выражение эстетического мировоззрения // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 1-6. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/ZubarevaEfimova.pdf>